

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A RELEVÂNCIA DO PROCESSO DE ENSINO : CONCEITOS SOBRE O ENSINAR E APRENDER

Karine Costa Lima
Ana Cristina Jesus
Bruna Santos Araújo

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: 10.5281/zenodo.10443626

RESUMO

O presente trabalho tem como finalidade apresentar uma pesquisa sobre o processo de ensino e aprendizagem, que foca a interdependência entre o ensinar e aprender. O processo de ensino e aprendizagem é dinâmico e interativo, envolvendo a transmissão de conhecimentos e habilidades de um educador para um aprendiz. O ensino eficaz não é apenas uma apresentação de informações, mas também uma facilitação da compreensão e aplicação desses conhecimentos para os alunos. A aprendizagem, por outro lado, é o processo pelo qual os indivíduos assimilam essas informações, interpretando-as e integrando-as ao seu conhecimento prévio. Neste sentido, os resultados apresentam que é necessário a integração entre ensino e aprendizagem, para que a dinâmica possa se realizar de forma progressiva. A metodologia utilizada para realizar este trabalho foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica com uso de artigos científicos e livros que deram embasamento para a apresentação dos resultados.

Palavras-chave: aprendizagem. ensino. mediação pedagógica

INTRODUÇÃO: O processo de ensino e aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento humano, representando um dos fundamentos essenciais na construção do conhecimento e na formação de indivíduos capazes de interagir e contribuir para a sociedade. A integração entre ensino e aprendizagem destaca a relação simbiótica entre o educador e o aluno, onde o sucesso de um está intrinsecamente ligado ao outro. Esta pesquisa busca explorar as diversas facetas dessa interação, considerando as teorias educacionais modernas, as práticas pedagógicas e a evolução dos métodos de ensino. Ao analisar como os educadores podem efetivamente transmitir conhecimentos e habilidades, ao mesmo tempo em que incentivam uma aprendizagem significativa e rigorosa, a discussão se aprofunda na relevância de estratégias adaptativas que atendem às necessidades individuais dos alunos. O objetivo é refletir sobre os conceitos principais da temática apresentada, tendo em vista que as ações docentes e a didática aplicada pelo docente, são fundamentais para um andamento progressivo nas rotinas de sala de aula. Sendo assim o objetivo principal desta pesquisa foi apresentar uma pesquisa sobre o processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista uma análise sobre as interdependência entre

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

esses processos. Para o desenvolvimento desta pesquisa foi realizada uma busca por materiais como: livros e artigos científicos voltados para a temática. **METODOLOGIA:** Este trabalho foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica, empregando literatura relevante que cobre o assunto em foco. O estudo avalia as análises e debates apresentados em pesquisas contemporâneas relacionadas ao tema selecionado. De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p.54) a pesquisa bibliográfica é realizada: Quando elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o assunto da pesquisa. Em relação aos dados coletados na internet, devemos atentar à confiabilidade e fidelidade das fontes consultadas eletronicamente. Na pesquisa bibliográfica, é importante que o pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos, observando as possíveis incoerências ou contradições que as obras possam apresentar. (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.54). Para este estudo, desenvolveu-se uma abordagem de pesquisa exploratória. Neste método, as características específicas do tema abordado serão delineadas, permitindo a formulação de hipóteses e interpretações. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Aprender e ensinar são atividades fundamentais em todas as etapas da vida humana, desde a infância até a velhice. Estes processos, embora distintos, estão interligados e são baseados em diversas teorias e estudos. Ambas são complexas e funcionam simultaneamente, sempre facilitam a construção de conhecimentos essenciais ao desenvolvimento humano. É crucial entender cada um desses conceitos e sua relevância no processo e ilimitado de aprendizagem. O ato de aprender, que deve ser analisado com base em pesquisas e definições, está relacionado a aspectos cognitivos, emocionais e culturais. Segundo Pereira (2010), o processo de aprendizagem é individual e varia conforme as características únicas de cada pessoa. Este tema, que tem sido objeto de discussão por muitos anos, permite explorar diferentes teorias de aprendizagem. Essas teorias são fundamentadas em diversas formas de pensamento, mas todas convergem para a ideia fundamental de que o processo de aprendizagem depende do entendimento do contexto individual. De tudo, de qualquer situação, leitura ou pessoa podemos extrair alguma informação ou experiência que nos pode ajudar a ampliar o nosso conhecimento, para confirmar o que já sabemos, para rejeitar determinadas visões de mundo, para incorporar novos pontos de vista. Um dos grandes desafios para o educador é ajudar a tornar a informação significativa, a escolher as informações verdadeiramente importantes entre tantas possibilidades, a compreendê-las de forma cada vez mais abrangente e profunda e a torná-las parte do nosso referencial. Aprendemos melhor quando vivenciamos, experimentamos, sentimos. Aprendemos quando relacionamos, estabelecemos vínculos, laços, entre o que estava solto, caótico, disperso, integrando-o em um novo contexto, dando-lhe significado, encontrando um novo sentido. (MORAN, MASSETTO, BEHRENS, 2013, p.23) Inicialmente, é possível oferecer um resumo da teoria da aprendizagem segundo as ideias de Skinner, um importante teórico do behaviorismo ou comportamentalismo. Essa área da psicologia foca na explicação do aprendizado e tem sido influente especialmente no contexto educacional. Conforme indicado por Ostermann e Cavalcanti em 2011, o behaviorismo de Skinner contribuiu significativamente para a compreensão do processo de ensino e aprendizagem no Brasil. A teoria de Skinner enfatiza o papel do desempenho, mostrando que as pessoas aprendem através de estímulos que induzem mudanças e desenvolvimento após a absorção de novos conhecimentos. Durante o ensino, diversas reações podem ocorrer no organismo, sendo o comportamento o foco principal, visto que ele resulta de um propósito seguido por um resultado específico. De acordo com Vilha (2013), Lev Semenovitch Vygotski, um renomado psicólogo e teórico da aprendizagem, concentrou suas pesquisas no desenvolvimento da aprendizagem humana, enfatizando a importância das interações sociais e do contexto de vida. Vygotski destacou-se especialmente no campo da educação, enfatizando seu papel crucial no desenvolvimento e formação dos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

indivíduos. Em sua teoria sociointeracionista, ele colocou uma ênfase particular nos fatores sociais e culturais como elementos fundamentais para entender como as crianças constroem conhecimento e aprendem. Vygotski, indubitavelmente, deixou uma contribuições teóricos muito importantes para as questões educacionais principalmente com relação ao desenvolvimento, à aprendizagem e a linguagem [...] Em seus estudos, ele se preocupou em relacionar, também, o aprendizado escolar ao desenvolvimento mental das crianças, com a finalidade de explicar a inter-relação entre os conceitos científicos e os cotidianos. (NOGUEIRA; LEAL, 2015) Este teórico teve um papel significativo na compreensão do processo de aprendizagem em crianças de diferentes idades. Conforme explicado por Ostermann e Cavalcanti (2011), Vygotski utilizou o conceito de 'atividade' como alicerce teórico para explicar o desenvolvimento e a aprendizagem. Este conceito, conforme definido por Vygotski, relaciona-se à formação da consciência através dos elementos sociais e culturais. Ainda seguindo as ideias de Ostermann e Cavalcanti (2011), para Vygotski, a aprendizagem é um processo que ocorre à medida que a criança atinge certos níveis de desenvolvimento, possibilitando-lhe envolver-se em atividades cada vez mais complexas, o que ele chama de desenvolvimento proximal. Desta forma, a aprendizagem acontece de acordo com o desenvolvimento cognitivo da criança, adaptando-se às tarefas a serem realizadas, e assim, o processo de aprendizagem coincide com a fase de amadurecimento intelectual. A intenção de todas as atividades de ensino é a de produzir aprendizagem. Por simples e banal que esta resposta possa parecer, considero que é uma resposta extremamente importante. Ela implica que o conceito de ensino é totalmente ininteligível sem referência ao conceito de aprendizagem. Ela afirma que não existe ensino sem a intenção de produzir aprendizagem e que, assim sendo, não se pode caracterizar o ensino sem caracterizar a aprendizagem. Portanto, sem se saber o que é aprender, é impossível saber-se o que é ensinar. Um conceito é totalmente dependente do outro. Em virtude desta apertada relação conceptual, a caracterização e a "raison d'être" do ensino assenta na de aprendizagem. (HIRST, 2001, p.71) A principal meta do ensino é a construção de conhecimento e a promoção do aprendizado, tarefas essenciais para qualquer educador. A didática serve como uma ferramenta crucial para os professores nas interações educativas, facilitando a atividade intelectual e a mediação pedagógica. Segundo Libâneo (2006), a influência da didática no processo de ensino-aprendizagem visa criar uma interação recíproca entre alunos, professores e o conteúdo curricular. O autor destaca a existência de uma dinâmica que envolve os participantes do ambiente escolar, teorias educacionais e aspectos sociais, todos contribuindo para a prática educativa. Ao considerar a didática, é importante considerar a variedade de fatores interligados que formam a base da educação, constituindo um sistema complexo e contínuo. Melo e Urbanetz (2012, p.16) “A didática também é entendida como atividade mediadora, entre a teoria educacional e a prática educativa; a sala de aula à totalidade social; o conteúdo e a forma da educação, o professor e o aluno, etc. [...]” O trabalho docente é parte integrante do processo educativo mais global pelo qual os membros da sociedade são preparados para a participação na vida social. A educação ou seja, a prática educativa é um fenômeno social e universal, sendo uma atividade humana necessária à existência e funcionamento de todas as sociedades. Cada sociedade pode cuidar da formação dos indivíduos, auxiliar no desenvolvimento de capacidades físicas e espirituais, prepara-los para a participação ativa transformadora nas várias instâncias da vida social. Não há sociedade sem prática educativa nem prática educativa sem sociedade. A prática educativa não é apenas uma exigência da vida em sociedade, mas também o processo de prover os indivíduos dos conhecimentos e experiências culturais que os tornam aptos a atuar no meio social e a transformá-lo em função de necessidades econômicas, sociais e políticas da coletividade (LIBÂNEO, 2006, p.14-15) Assim, ao refletirmos sobre o conceito do processo de ensino e aprendizagem, percebemos que há uma interligação entre todos os elementos que afetam a educação como um todo. É essencial compreender cada faceta do processo de desenvolvimento

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

dos indivíduos para que a ação de ensino atinja seu objetivo final, que é a aprendizagem. 4. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** As considerações finais sobre o processo de ensino e aprendizagem ressaltam a sua natureza intrinsecamente dinâmica e a importância fundamental que desempenha na vida dos indivíduos e na sociedade. Este processo não é linear, mas sim um ciclo contínuo de trocas e interações entre educadores e alunos, onde cada parte influencia e é influenciada pelo outro. O ensino eficaz exige não apenas a transmissão de conhecimento, mas também a habilidade de inspirar, envolver e adaptar-se às necessidades variadas dos aprendizes. Por outro lado, a aprendizagem vai além da absorção passiva de informações; é um processo ativo de construção de conhecimento, onde o aluno é encorajado a questionar, explorar e aplicar o que aprendeu em contextos diversos. Consequentemente, o sucesso neste processo é cada vez mais definido pela capacidade de colaborar, inovar e aplicar conhecimento de maneira criativa e eficaz. Portanto, o processo de ensino e aprendizagem continua a ser um campo de constante evolução, essencial para o desenvolvimento individual e coletivo.

REFERÊNCIAS

- HIRST, Paul H. O que é ensinar. Cadernos de História e Filosofia da Educação, 2001.
- LACANALLO, Luciana Figueiredo et al. Métodos de ensino e de aprendizagem: uma análise histórica e educacional do trabalho didático. VII Jornada do Histedbr-O trabalho didático na história da educação. Atas do Evento, Campo Grande, p. 580-587, 2007.
- LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 2006.
- MELO, Alessandro de; URBANETZ, Sandra Terezinha. Fundamentos de didática. Curitiba: InterSaberes. 2012.
- MORAN, José Manuel, MASSETTO, Marcos T., BEHRENS Marilda Aparecida. Novas tecnologias e mediações pedagógicas. Campinas, SP. Papirus, 2012.
- NOGUEIRA, Makeliny Oliveira Gomes; LEAL, Daniela. Teorias de aprendizagem: um encontro entre os pensamentos filosófico, pedagógico e psicológico. 2º ed. Curitiba: Intersaberes, 2015.
- PEREIRA, Débora Silva de Castro. O ato de aprender e o sujeito que aprende. Constr. psicopedag., São Paulo , v. 18, n. 16, p. 112-128, jun. 2010 . Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-69542010000100010&lng=pt&nrm=iso . Acesso em 14 de outubro de 2023.
- OSTERMANN, Fernanda; CAVALCANTI. Cláudio José de Holanda Teorias de Aprendizagem - Porto Alegre: Evangraf; UFRGS, 2011.
- VILHA, Analice de Oliveira Morales. Psicologia da educação. São Paulo : Pearson Education do Brasil, 2013.